

BARQAROR RIVOJLANISHDA INSON KAPITALINING O'RNI

Nazarova Gulhayo Ikrom qizi

TDIU da bosh mutaxassis

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10102326>

Barqaror rivojlanishga erishish kapitallar yig'indisidan tashkil topgan barqaror kapitalni shakllantirishni nazarda tutadi. Barqarorlik ekspertlari kapitalning har xil turlarini ko'rib chiqadilar. Tadqiqotni sarhisob qiladigan bo'lsak, barqaror rivojlanishni ta'minlovchi kapitalning besh turini ajratib ko'rsatishimiz mumkin: moliyaviy, tabiiy, ishlab chiqarish, ijtimoiy va insoniy [1]. Moliyaviy kapital ishlab chiqarishni ta'minlaydi, garchi u o'zi unumli bo'lmasa ham. Tabiiy kapital tabiiy resurslar va dunyo ekotizimini o'z ichiga oladi [2]. Ishlab chiqarish kapitali mahsulot va xizmatlar ishlab chiqarishni ta'minlaydi. Kapitalning eng qiyin turi bo'lgan ijtimoiy ishonch va o'zaro tushunish elementlarini, umumiy qadriyatlarni va ijtimoiy ahamiyatga ega bilimlarni o'z ichiga oladi.

Inson kapitali, zamonaviy ma'noda, odatda inson salohiyati yoki inson resurslari deb ataladigan narsadir. Shuningdek, uni shaxsga xos bo'lgan inson resurslari, shu jumladan individual qobiliyatlar, bilimlar, malakalar, vaqt va energiya sifatida aniqlash mumkin. Inson kapitali nazariyasi, birinchi navbatda, undan foydalanishdan jismoniy shaxslar tomonidan xususiy iqtisodiy foyda olishdan kelib chiqadi. Ko'proq ma'lumotli odamlar iqtisodiy jihatdan faolroq va yuqori daromad olishlari mumkin. Boshqa tomondan, ta'limning iqtisodiy o'sishga ta'siri tahliliga bag'ishlangan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, umuman inson kapitali va xususan, ta'lim jamiyatning iqtisodiy farovonligining o'sishiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi [1]. OECD tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, inson kapitalining 10% ga o'sishi kapital daromadining 4-7% ga oshishiga olib keladi. Inson kapitali odamlarning ta'lim va mehnat ko'nikmalari orqali olingan ishlab chiqarish qobiliyatlarini o'z ichiga oladi.

Barqaror rivojlanish ishlab chiqarish va tabiiy kapitalni ko'paytirishni o'z ichiga oladi, lekin inson va ijtimoiy kapitalning rivojlanishi bundan kam ahamiyatga ega emas. Shunday qilib, 90-yillarda Jahon bankining tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki, ko'plab qashshoq mamlakatlarda ayollar ta'limiga investitsiyalar eng katta daromad keltiradi va bu mamlakatlarda inson kapitalini sezilarli darajada oshiradi. Qizlar va ayollarning ta'lim yillarini ko'paytirish bolalik kasalliklarini kamaytirishga yordam beradigan ko'plab dalillar mavjud. Ayollar o'qisa va o'z pulini ishlab topsa, jamiyat foyda ko'radi. Ayollarning nafaqat daromad olish salohiyati oshadi, balki ular oila miqdorini tartibga solish, uning a'zolarining ovqatlanishi va salomatligini yaxshilashga qodir.

J.K.Atila Xages o'z tadqiqotida ko'pchilik mualliflar inson kapitalini kelajakda farovonlik o'sishining eng muhim omili deb bilishini va inson kapitalining to'planishi uzoq muddatli ijobiy oqibatlarga olib kelishini ta'kidlaydi. Inson kapitaliga investitsiyalar va ularning daromadlari bo'yicha individual qarorlar barqaror rivojlanishga erishishning yanada kengroq muammosini aks ettiradi. Jamiyat bugungi taraqqiyot oqibatlarini ertangi kunning potentsial xarajatlari bilan solishtirishi kerak bo'lganidek, insonlar ham inson kapitaliga qo'yilgan sarmoyalarning bugungi daromadi bilan kelajakdagi daromadlarini solishtirishlari kerak [2]. Zamonaviy innovatsion iqtisodiyot sharoitida inson kapitalini rivojlantirish dialektikasi shundan iboratki, uni bir tomondan barqaror rivojlanish kontseptsiyasini amalga oshirishning eng muhim omili sifatida ko'rib chiqish zarur bo'lsa, ikkinchi tomondan. barqarorlik kapitalining tarkibiy

elementi sifatida inson kapitalining o'zini barqaror rivojlantirish shartlari va ko'rsatkichlarini aniqlashtirish.

Inson kapitalini barqaror rivojlanish omili sifatida ko'rib, uni to'plash texnik taraqqiyotni davom ettirishning asosiy sharti, iqtisodiy taqchilikni kamaytirish vositasi va tabiiy zaxiralarni ishlab chiqarish kapitaliga yanada maqbul aylantirishning zaruriy sharti sifatida belgilanadi [2]. Boshqa tomondan, barqarorlik nuqtai nazaridan inson kapitali migratsiyasining roli muhim. Shunday qilib, oliy ma'lumotli kadrlarning chiqib ketishi mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanish modelida salbiy rol o'ynashi mumkin.

Inson kapitalining barqarorligini o'rganish tabiiy va iqtisodiy kabi kapitalning boshqa turlari bilan munosabatlarni aniqlashni o'z ichiga oladi. Tabiiy resurslar va dunyo ekotizimlari sifatida belgilangan tabiiy kapital va ta'lim va sog'liqni saqlash tizimlarida shakllangan inson kapitali o'rtasida murakkab ikki tomonlama bog'liqlik mavjud. Keling, inson kapitalining tabiiy kapitalga ijobiy va salbiy ta'sirini ko'rib chiqaylik:

- Yuqori darajadagi bilim va ko'nikmaga ega bo'lgan aholi qo'shimcha resurslarni topish, mavjud resurs bazasidan yangi texnologiyalar bilan samaraliroq foydalanish, tanqis resurslar o'rnini bosuvchi vositalarni ishlab chiqish orqali ham tabiiy kapital turlarini kengaytirishi mumkin.
- Yuqori darajadagi bilim va ko'nikmaga ega bo'lgan aholi dunyo ekotizimlariga tahdid soluvchi ekologik muammolarni hal etish texnologiyalarini ishlab chiqish qobiliyatiga ega.
- bilvosita, inson kapitalining to'planishi milliy daromadni oshiradi, bu esa ko'p hollarda hatto hozirgi texnologiya bilan ham ekologik muammolarni hal qilish uchun resurslar beradi.
- Aholi, ayniqsa, soni ortib borsa, qayta tiklanmaydigan tabiiy resurslarni ko'proq iste'mol qiladi, bu esa mavjud zahiralarning tugashiga olib keladi.

Bundan tashqari, havo, suv va erning ifloslanishi, o'simlik va hayvon turlarini yo'q qilish orqali atrof-muhitga bosim kuchayishi mumkin.

Tabiiy kapital inson kapitalini takror ishlab chiqarishning zaruriy shartidir. Masalan:

- tabiiy resurslar aholining yashashi va uy-joyi uchun zarur;
- Ekotizimlar sayyoradagi hayotni saqlab qolish uchun muhim va shuning uchun inson salomatligi uchun muhimdir.

Inson kapitalining asosiy ko'rsatkichlari: sog'liqni saqlash va ta'lim, tabiiy va inson kapitali o'rtasidagi bog'liqlikni yaxshi ko'rsatadi. Misol uchun, quyosh energiyasida ta'lim kapitalini qurish ushbu energiya manbasini yanada tejamkor qilish va qazib olinadigan yoqilg'idan foydalanishni kamaytirishi mumkin, bu CO2 chiqindilarini kamaytirishga yordam beradi va shuning uchun global isish xavfini kamaytiradi [2].

Shuningdek, jismoniy aktivlar (mashina va asbob-uskunalar, binolar, uy-joy, uzoq muddat iste'mol qilinadigan tovarlar) sifatida tavsiflangan inson kapitali va iqtisodiy kapital o'rtasida o'zaro yaqin bog'liqlik mavjud. Keling, inson kapitalining jismoniy kapitalga ta'sirini ko'rib chiqaylik:

- yuqori darajadagi bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan aholi ishlab chiqarish vositalari sifatini oshirish texnologiyalarini ishlab chiqish imkoniyatiga ega;
- inson kapitalining to'planishi milliy daromadni oshiradi, bu esa investitsiya tovarlariga talabni oshiradi;
- sog'lom aholi, ayniqsa, agar u o'sib borayotgan bo'lsa, ko'proq kapital ishlab chiqarishi mumkin;

- jismoniy kapital ta'lim va sog'liqni saqlash sohalarida inson kapitaliga juda ijobiy ta'sir ko'rsatadi;
- yangi texnologiyalar, masalan, tibbiy mahsulotlarda mujassamlangan - yangi tibbiy asbob-uskunalar (masalan, magnit-rezonans tomografiya) salomatlikni yaxshilashi va umr ko'rish davomiyligini oshirishi mumkin;
- ta'lim va rivojlanish vakuumda sodir bo'lmaydi, bu esa jismoniy kapitalning bir qismi bo'lgan binolar va jihozlarni talab qiladi.

Sog'liqni saqlash va ta'lim inson kapitalining ko'rsatkichlari sifatida iqtisodiy va inson kapitali o'rtasidagi bog'liqlikni aniq ko'rsatadi. Masalan, kompyuter fanlari bo'yicha ta'lim kapitalining to'planishi ko'proq iqtisodiy kapital ishlab chiqarishga yordam beradi, chunki kompyuterlar yanada kuchliroq bo'lib, mahsuldorlikni oshiradi.

References:

1. To'rayeva H. (2023). INSON KAPITALI VA UNI RIVOJLANTIRISHDA TA'LIMNING ROLI. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 2(10), 63–64.
2. Anttila-Hughes J.K. (2021) Essays on Sustainable Development and Human Capital. Columbia University.
3. Tisdell C. (2022) Sustainable development of human resource capital. The University of Queensland, Brisbane, Australia.